

ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА

СБОРНИК С ДОКЛАДИ

Научна конференция
„Хармония в различията“
София, 10.12.2018

Сборникът с доклади и съобщения се издава с финансовата подкрепа на Дирекция Вероизследвания към Министерския съвет и според работната програма на ПЧФНП-2018-06 на УНИБИТ.

Всички доклади са изцяло авторски и се публикуват без намеса от страна на съставителите. Изразените мнения са на авторите.

Всички права запазени. Някоя част от тази книга не може да бъде използвана с цел разпространение или да се възпроизвежда с каквито и да било средства (графични, електронни или механични, включително фотокопиране, заснемане, запис на лента, или всяка друга система за съхранение и извличане на информация), без предварителното разрешение в писмена форма на издателя, съставителите и авторите, освен в случаите на цитиране на отделни части в критични материали или при рецензии.

HARMONY IN DIVERSITY

Collection of Papers from

the *Harmony in Diversity* National Conference
Sofia, 10.12.2018

Университет по библиотекознание и информационни технологии/
State University of Library Studies and IT
Национален съвет на религиозните общности в България/
National Council of Religious Communities in Bulgaria
с финансовата подкрепа на Дирекция Вероизповедания
при Министерския съвет на Република България/
supported by the Religious Demolitions Directorate at the Council
of Ministers of the Republic of Bulgaria

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА/
HARMONY IN DIVERSITY NATIONAL CONFERENCE
по случай 10 декември – Международен ден за правата на човека/
in occasion of 10th December – the International Human Rights Day

10 декември 2018/ December 10th 2018
София, УниБИТ/ Sofia, SULSIT

Редакционен съвет

Ариф Абдуллах, д-р (НБУ, България)
Иван Желев, проф. д-р (Федерация на европейските центрове за изследване и информация за сектите, България)
Марсел Израел, д-р (Религии за мир – Европа, Испания)
Александра Куманова, проф. д-р (УниБИТ, България)
Костаке Милков, д-р (Институт за вяра и култура, Македония)
Мирослав Михалски, проф. д-р (Висше училище за педагогика и администрация, Познан, Полша)
Ирина Морозова, проф. д-р (Челябински държавен институт за култура, Русия)
Йомер Туран, проф. д-р (Близкоизточен технически университет, Анкара, Турция)
Дейвид Хосафлук, д-р (Институт за албански и протестантски изследвания, Тирана, Албания)

Редакционна колегия

Жоржета Назърска, проф. д-р
Светла Шапкалова, гл.ас. д-р
Магдалена Гарванова, доц. д-р
Нина Дебрюне, гл.ас. д-р
Диана Стоянова, гл.ас. д-р

Съставители

Жоржета Назърска, Светла Шапкалова

Адрес на редакцията

УниБИТ,
1784, София,
бул. Цариградско шосе 119

Editorial Board

Ариф Абдуллах, Ph.D. (New Bulgarian University, Bulgaria)
David Hosaflook, Ph.D. (Institute for Albanian and Protestant Studies, Tirana, Albania)
Marcel Israel, Ph.D. (Religions for Peace – Europe, Spain)
Александра Куманова, Prof. D.Sc. (SULSIT, Bulgaria)
Mirosław Michalski, Prof., Ph.D. (Mieszko I School of Pedagogy and Administration, Poznan, Poland)
Kostake Milkov, Ph.D. (Balkan Institute for Faith and Culture, Macedonia)
Irina Morozova, Prof., Ph.D. (Chelyabinsk State Institute of Culture and Arts, Russia)
Omer Turan, Prof., Ph.D. (Middle East Technical University, Ankara, Turkey)
Ivan Zhelev, Prof., Ph.D. (European Federation of Centres of Research and Information on Secularism, FECRIS)

Editors

Georgeta Nazarska, Prof., Ph.D.
Svetla Sharpakova, Asst. Prof., Ph.D.
Magdalena Garvanova, Assoc. Prof., Ph.D.
Nina Debruene, Asst. Prof., Ph.D.
Diana Stoyanova, Asst. Prof., Ph.D.

Editors

Georgeta Nazarska, Svetla Sharpakova

Editorial Address

SULSIT,
119, Tsarigradsko shosse,
Sofia, 1784, Bulgaria

ИНСУС ХРИСТОС – БОЖЕСТВЕН ПАСТИР И ЛЕКАР НА ЛЕКАРИТЕ (БИБЛИЧЕСКИ И СВЕТООТЕЧЕСКИ ОСНОВИ НА ДУШЕПРИБЛИЖЕНИЕТО И ПСИХОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ).....	105
Плулина Тодорова	
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСЛАВНОТО ВЕРОИЗПОВЕДНО РАЗНООБРАЗИЕ ПРИ ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ЦЕННОСТНИ ОРИЕНТАЦИИ И УВАЖЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ ПРАВА.....	116
Лиана Т. Гълъбова	
ХРИСТИЯНСКИ ТАЙНСТВА И РЕЛИГИОЗНИ ЕМОЦИИ: ПОГЛЕД КЪМ РЕЛИГИОЗНОСТТА В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ.....	123
Жоржета Назърска, Светла Шанкалова	
ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕТО ВЕНЧАНИЕ СТОРЕД РЪКОПИСИ №54 И №66, СЪХРАНЯВАНИ В НАУЧНИЯ АРХИВ ПРИ БАН.....	130
Гаял Господинова	
РЕЛИГИОЗЕН БУКВАР – ЦЕНЕН ДОКУМЕНТ С МНОГО ПОСЛАНИЯ.....	139
Тина Петрова	
ИНФОРМАЦИОННА КАРТИНА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ИЗДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ (1990-2018).....	143
Евгения Василева	
СТАРОСТИЛНИЯТ ХРАМ СВ. БЛАЖЕНА КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКА ВЪВ ВАРНА КАТО РЕЛИГИОЗЕН ЦЕНТЪР.....	151
Росица Николова	
ВТОРИОТ БРАН НА ПРОТЕСТАНТИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИА.....	159
Иван Ивановски	
ОТЛИЧИТЕЛНАТА ЧЕРТА НА СВЕТИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ.....	167
Бял Л. Кривтичън	
ДЕЦАТА НА ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА. ПОКОЛЕНИЕ ДЖИХАД.....	172
Христо Тулчаров	
ПОРГЕБАЛНИЯТ ОБИЧАЙ ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ.....	178
Ибрахим Карахасан-Чънар	
НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИТЕ МОСОЛМАНИ: СЪВРЕМЕННО ОПАЗВАНЕ НА ПРАЗНИЧНО-ОБРЕДНАТА СИСТЕМА В С. ВЪЛКОСЕЛ, ГОЦЕДЕПЧЕВСКО.....	183
Гюлгон С. Гайджонова	
ЕТНОКУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА АЛИАНСКАТА ОБЩНОСТ В СИЛИСТРЕНСКО В ПЕРИОДА 1930-1940 Г. ПО ДАННИ ОТ ЕДИН МАЛКО ИЗВЕСТЕН РЪКОПИС.....	189
Сезер Нихат, Венцислав Велев	
МОСТ МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, КОЕТО ОТВАРА НОВИ ТЪРЦИА.....	195
Ангелина Владикова, Светлана Караджова	

II. ЕТНИЧЕСКО МНОГООБРАЗИЕ

ИЗ ДЕБРЬТЕ НА НАЦИОНАЛИЗМИТЕ.....	203
Веселин Босаков	
ВЗАИМНОТО ВЪЗПРИЕМАНЕ КАТО ФУНДАМЕНТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ (МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В БАЛКАНСКАТА ПАЛИТРА).....	210
Мюмюн Тахир	
НЯКОИ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ИДЕОЛОГИЯТА НА ЕТНИЧЕСКИЯ МУЛТИКУЛТУРИЗЪМ.....	219
Владимир Калоянов	
ХАРМОНИЯ, ИЛИ ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО: ЕДНА МУЗИКАЛНА МЕТАФОРА.....	225
Александра Фол	
ЗАЩО БУКСУВА ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ? Иосиф Нунев.....	229
ДРУГИЯТ ОТВЪД СТЕНАТА: МОДЕРНИЯТ НОМАД СРЕЩА ЧУЖДЕНЕЦА. МЕЖДУ ЕЗИКА И ДИСТАНЦИЯТА.....	241
Катерина Георгиева	
БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – МЕЖДУ ОГРАДИТЕ И ИНТЕГРАЦИЯТА.....	247
Албена Накова	
В ТЪРСЕНЕ НА СПАСИТЕЛНА АЛТЕРНАТИВА.....	254
Мария Серафимова	
ЕТНОКУЛТУРНИ И ЕТНОРЕЛИГИОЗНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МИГРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.....	260
Иван Миланов	
РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА НА ТЪРСЕЩИ И ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛКА В БЪЛГАРИЯ.....	268
Стойка Канчева	
ПО СЛЕДИТЕ НА ДВА РЪКОПИСНИ ФРАГМЕНТА (ДВЕ СЪЧИНЕНИЯ С АНТИОДЪЕВСКО СЪДЪРЖАНИЕ В КНИГАТА ЧУДЕСАТА НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ОТ 1817 Г. ОТ СБИРКАТА НА ДЕВИЧЕСКИЯ МОНАСТИР ПОКРОВ ПРЕСВЕТИЯ БОГОРОДИЦА В САМОКОВ).....	273
Мария Полимирова	
ВЪПРОСИ ПРЕД ЕДНА БЪЛГАРСКА ИМАГОЛОГИЯ (ПО ПРИМЕРИ ОТ ЕПОХАТА 1879-1944).....	290
Николай Помпоров	
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ ОБРАЗА НА ЕТНИЧЕСКИ ДРУГИЯ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ.....	298
Юлия Дончева	
БИБЛИОТЕКАТА НА ОСМАН ПАЗВАНТОГЛУ ВЪВ ВИДИН – СРЕЩА НА ИСТОКА СЪС ЗАПАДА.....	306
Стоянка Кендерева	
ПРИНОСЪТ НА АРМЕНЦИТЕ ОТ ГРАД ВАРНА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА БЪЛГАРИЯ.....	315
Жаклин Болдунова, Масис Хаджолган	

Интервю. 2018б. Интервю с А. А. Топова, с. Вълкосел, 01.2018. В: *Личен архив на Г. Гайгаджова* [Интервю. 2018б. Интервю с А. А. Топова, с. Вълкосел, 01.2018. In: *Личен архив на Г. Гайгаджова*].

Интервю. 2018в. Интервю с А. М. Карабайрамова, с. Вълкосел, 01.2018. В: *Личен архив на Г. Гайгаджова* [Интервю. 2018в. Интервю с А. М. Карабайрамова, с. Вълкосел, 01.2018. In: *Личен архив на Г. Гайгаджова*].

Интервю. 2018г. Интервю с А. М. Саитова, с. Вълкосел, 01.2018. В: *Личен архив на Г. Гайгаджова* [Интервю. 2018г. Интервю с А. М. Саитова, с. Вълкосел, 01.2018. In: *Личен архив на Г. Гайгаджова*].

Интервю. 2018д. Интервю с Наджибе Мустафова Карабайрамова, с. Вълкосел, 01.2018. В: *Личен архив на Г. Гайгаджова* [Интервю. 2018д. Интервю с Наджибе Мустафова Карабайрамова, с. Вълкосел, 01.2018. In: *Личен архив на Г. Гайгаджова*].

Интервю. 2018е. Интервю с Ш. Мейзин, с. Вълкосел, 01.2018. В: *Личен архив на Г. Гайгаджова* [Интервю. 2018е. Интервю с Ш. Мейзин, с. Вълкосел, 01.2018. In: *Личен архив на Г. Гайгаджова*].

Карахасан-Чънар, И. 2005б. *Етническите малцинства в България – история, религия, култура, обреден календар*. София [Karahasan-Chanar, I. Etnicheskiye malkinsstva v Balgariya – istoriya, religiya, kulturna, obreden kalendara. Sofia].

Карахасан-Чънар, И. 2015а. *Етническа и религиозна мозайка на България*. София [Karahasan-Chanar, I. Etnicheska i religiozna mozajka na Balgariya. Sofia].

Райчевски, С. 1998. *Българите мохамедани*. София [Raichevski, St. Balgariye mohamedani. Sofia].

Fondation – Eupromed. 2013. *Проект Познавания и разбиране на религиозните културни и човешки разликите в полза на устойчивото развитие*. Фондация Информатика и прообразацията. София [Poznavaniya i razbiraneya na religiozните kulturni i choveshtiki razlikiyata v polza na ustoychivoto razvitiye, Fondatsiya Informatsiya i priobrazovaniyeta. Sofia].

ЕТНОКУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА АЛИАНСКАТА ОБЩНОСТ В СИЛИСТРЕНСКО В ПЕРИОДА 1930-1940 Г. ПО ДАННИ ОТ ЕДИН МАЛКО ИЗВЕСТЕН РЪКОПИС

Сезер Нихат

Венцислав Велев

THE ETHNO-CULTURAL DEVELOPMENT OF THE ALEVI'S COMMUNITY IN SILISTRA IN THE 1930s-1940s, ACCORDING TO DATA FROM A LITTLE-KNOWN MANUSCRIPT

Sezer Nihat

Ventsislav Velev

sezar81ss@gmail.com

ventzislav.velev@gmail.com

Abstract: This article presents the ethno-cultural development of the Alevi's community, also known as the Qizilbash, during the 1930s-1940s. They lived in the territory of the present-day Northeastern Bulgaria and partly in Romania. A document that is not known to the scholars is used as a basis and is stored in the Semet Shievel Library, which is part of the Javan's Sredi Vakfi in Istanbul, Turkey.

Keywords: cultural heritage, Alevi, Qizilbash, Dobrujda

Обект на настоящата статия е представяване на някои моменти от етно-културното развитие на общността на алианите, живеещи в региона на Силистра. Хронологически рамките са поставени в периода 1930-1940 г., когато тези земи са били в рамките на Кралство Румъния. В този регион алианите са назовавани още като *квзълбашу* или *бекташи*. Често те са споменавани като *челбеки* и *бабай*, което връщаност е вътрешно подразделение в тази общност. Рядко се използва и названието *алевици*, което е по-характерно за населението в Южна България и съседна Турция. По своята същност това са отделни алиански групи, между които съществуват както прилики, така и значителни разликания.

Статията е построена върху информация, съдържаша се в един сравнително непознат на българската научна общност документ, намиращ се в Библиотека *Semet Shievel*, която е част от банка *Yal Kredu* в Истанбул. Това е ръкопис, написан на турски с арабски букви. Отделните листове не са изцяло номерирани и все още не са напълно разчетени и описани. Същите са поставени в плик, върху който има надпис *Türk toraklar (Турска земя)*. Пръв за напличнето на този текст споменава турският историк проф. Мехмед Сабри Коз, който го включва като тема в доклад, изнесен през 2015 г. на международен симпозиум в Коня (Коз 2001). Към момента няма данни, които да водят към автора на документа. Съществува хипотеза, че това е човек,

живял в Територията на някое от описаните села, като за Доказателство се привежда доброто познаване на местната селищна система и топонимия. Съдържа се и информация за архитектурата и обзавеждането на къщите както и за битието на населението и вярата им. Споменават се и някои светци, както и изградените в региона тежета и торбета. Акцентът е поставен върху селища, разположени на Територията на днешна България – Силстренско и Добричко, както и на съседна Румъния – Тулча и Констанца. Текстът е съсредоточен върху периода 1930–1940 г., но е прелпътен и с данни за историята на алиантите като цяло. Той разкрива и част от мисловния алиант в България през призмата на техните вярвания, представи и обичаи, споделени от самите тях. Самият документ не е предоставян за пълна анализ на неговото съдържание, което го прави интересен и за бъдещи проучвания.

Както бе споменато, едно от най-разпространените наименования на алиантите в България е **къзълбаш**. Същото наименование е използвано и в документа от Библиотеката **Сервел Чифтер**. Делът се на **челеби ибаби**, което продължава и днес, и се потвърждава от съвременните изследователи на тази общност (Миков 2007).

Челеби (Челебиди). Общността на челеби се подразделя на: *пазарто-силли*, които правят *джем** в неделя вечер срещу понеделник, когато е роден пророка Али *ишаршамбалъ*, които изтъняват обредите си, но във вторник вечер срещу сряда, когато е прието, че е роден пророкът Мохамед. Обедни нително и за двете групи е правенето на *джем* в петък вечер, когато е роден дъщерята на Мохамед – Фатима. На изключителна почит при челебидите са светците Али Коч Баба, Сейт Али Султан и Дергяха Хаджъ Бекташ. През 30-те год. на XX в. общността присъства компактно основно в две селища на Територията на България – Кечи Дереси (дн. Поручик Курджиево, Обл. Добрич) и Муса Бей (дн. Изворово, Обл. Добрич). Незначителна част живеят и на Територията на Румъния в Тулча.

Бабаи. Представителите на тази общност още от средата на 20-те год. на XX в. се изселват в Турция и днес са откриват предимно в селището Сюджаддин, вилает Ескишехир. Според откъслечни споменени на стари хора, през 1934 г. се наблюдава засилена емиграция по посока Турция на хора и от Тулча, Румъния.

Въпреки че имат много сходни характеристики, между *челебиди* и *бабаи* съществуват и доста разлики, ясно очертани в документите.

За водител (*пир*) на челебите е посочен Хаджъ Бекташ Вели, а на бабаите – Хюсам Шах Гани. Според традицията, челебите правят своите сборки в сряда (вторник срещу сряда), както и петък вечер. От своя страна, бабаите се събират петък (четвъртък срещу петък) и понеделник (неделя срещу понеделник). При челебите по време на джем жените са със спуснати забрадки, докато жените бабаи пък са с вързани забрадки. Молитвите (*нобанк*) обаче са общи и по същество не се различават. Интересно е, че бабаите от Деббаглар, Каралар, Ак Кадънлар, Съютчюк, Балтаджъ Йени-

кьой, Конейина в молитвите си задължително упоменават и местния светец Муса баба (чиего теже се намира до с. Избул, Обл. Шумен), докато бабаите от Денизлер и Йениджькьой задължително споменават в молитвите си Али баба (чиего теже е до с. Варненци). В същото време в молитвите на челебите присъстват имената на светците Сейит Али Султан, Балъм Султан и Къзъл Дели Султан. По време на събираните си бабаите палат само едно кандило, докато челебите палат множество светци и се кланят като на човек на кандилото, запалено в средата. Това кандило стои върху една масичка в постоянното присъствие на т. нар. Чергаджи баба. Всичко това присъства и днес в техните обичаи (Миков 2007).

Другото название, с което в най-общ вид са наименовани част от алиантите в България е **бекташи**. Това са тези, които приемат за свой духовен лидер Балъм Султан. През 30-те год. на XX в. представители на тази общност са населявали с. Кьосе Абди (дн. Вазово, Обл. Исперих). Последователите са на дървиша Хайдер Джемил баба, чийто гроб се намира в торбето на Дениз Али баба в с. Денизлер (дн. Варненци, Обл. Тургаян).

В духовно отношение алиантите основно попадат към категорията на т. нар. шитти. Според вярванията си, те виждат Аллах, както и пророците Мохамед и Али като духовна светлина. Поверието им гласи, че доброто идва от Аллах, а злото от хората; вярват в отвъдния свят (*рай* и *ад*). Духовните практики се извършват под контрола на духовните баби, одобрени от главния баба (*моршид*). Вярват, че свещената книга на мюсюлманите, Коранът, е *Слово на Аллах*, поради което непременно имат в домовете си един *Мухсаф* (Коран). При тях жените не странат от мъжете и са заедно, но когато дойде мъж *сунли*, те го избягват. Интересно е, че след като се задомкнат, къзълбашите биват приети в джема и след време си избират своеобразно семейство *кафадар* (т. е. побратимии), които трябва да са близки до техния начин на мислене, поведение и начин на живот. За разлика от другите общности те правят три вида курбан, и то на три различни дати – курбанът *Нееруз* се дава на 21 март, курбанът *Ислек* – преди започването на сеитбата, а курбанът *Харман* е след жътвата.

Както и днес, един от най-характерните обреди на алиантите (*къзълбаш*) е *семах*. Коренът на тази традиция произхожда далеч назад в годините и е трудно да се определи. *Семах* е част от вярата и културата на алианството като цяло. Танцува се единствено в Джемове, като участниците са както мъже, така и жени. Освен там, не се танцува нито при сватби, нито при други подобни забави. Основният музикален инструмент е *баглама* (*саз*). По традиция *семах* се танцува в съпровод на *саза* и текста на певеца (*закир*). Жените са с покрити коси, а мъжете са гологлави и боси. Участниците в *семах* застават един до друг и без допир помежду си танцуват един срещу друг в съпровод на *саз*. Започва се с бавни крачки, които се ускоряват. *Семах* се състои от три части: *посрещане*, *ходене* и *ускоряване*. Певецът задава ритъма и танцуващите се съобразяват с него. До момента се отличават около 100 вида и имена на *семах*. Най-известните от тях са: *кърктлар семахъ*, *турналар семахъ*, *зъонюл-*

лер семахъ, които принадлежат на различните селища.

Освен Семах, втори по значимост е изпълняваният само веднъж в годината ритуал тарик. Той е свързан с молитви и търсене на опрощение. Той е ритуал е много важен. Воден е от лице, което се назовава тарикчи, който държи в ръце пръчка от дюлево дърво и дълга метър и половинна, и отпраща ейки молитви, докосва с нея по гърба всеки желязец. Тази пръчка се нарича тарик чубулу (пръчката за Тарик). След края на този ритуал пръчката се измива от тарикчията и смесвайки водата с друга вода, се предава на друго лице. После на всички минали през ритуала се поднася тази вода. Тези, които не са минали през ритуала, нямат право да пият от водата.

Третият по значение ритуал е свързан с т. нар. икрар. След неговото изпълнение може да се мине към т. нар. кафадар (побратими). Само когато един алиан премине през всички тези нива и изпълни свещените ритуали се смята, че вече е станал пълноценен къзълбаш.

За добиване на ясна представа за разпространението на алманската общност през 20-30-те год. на ХХ в. от значение са упоменатите в документа села, които във визирания период са населявани от алиани. На базата на изведената информация, може да се направи заключение, че същите са съредоточени основно в Силитренско, където могат да се посочат: Деббатлар (дн. част от с. Черник), Каралар (дн. с. Черник), Ак Кадъллар (дн. гр. Дулово), Сьютчюк (дн. с. Водно), Балтаджъ Йеникьой (дн. с. Брелварли), Колебина (дн. с. Йорданово), Йениджекьой (дн. с. Преставци), Денизлер (дн. с. Варненци), Месим Махалпеси (дн. с. Мърдрев), Кечи Дереси (дн. с. Поручик Кърджиево), както и несъществуващите днес Меше махалеси, Хаджъ Факъ и Кумлуджу. В региона на днешната Област Добрич може да се отбележат Кечи Дереси (дн. Поручик Кърджиево) и Муса Бей (дн. Изворово). Освен в Силитренско, алиани са населявали и няколко села в Русенско, Разградско, Шуменско и Варненско. Това са селата: Джаферлер (дн. Север), Казджъллар (дн. Бисерци), Синанкьой (дн. Помен) и Адалар (дн. Острово). Също така алиани има в Алванлар (дн. Ябланово), Кочюклер (дн. Малко село), Велдерлер (дн. Могилец), Осман Пазаръ (дн. Омуртар) и Кумлуджа (дн. Гън. Колево).

При алианите на изключителна почит са различните светци, в чест на които са издигнати тежета, разположени около техните гробове. Някои от тях са обект на засилено посещение и поклонение, което е видно и до днес:

— **Теже Муса баба.** Намира се в близост до гр. Нови Пазар, Обл. Шумен. Личността на този светец е легендарна. Местните хора вярват, че Муса Баба е бил султан;

— **Хасан Тимур (Демир) баба Пехливан теже.** Това теже е разположено в близост до с. Мумлуджлар (дн. Свещари). В съхранявано в с. Черник ръкописно житие на Демир баба са описани чудесата, извършени от светеца. Житието представлява книга, съставена от 108 страници, като всяка една страница има по 16 реда;

— **Тежето на Али баба** е разположено в близост до днешното с.

Често е посещавано от местните къзълбаша. Выпреки че Али баба няма свое житие, в житието на Демир баба се съдържажат няколко фрази за този светец.

Алианите къзълбаша в днешна Румъния

В разглеждания документ е записано, че алианите са населявали и селища на територията на днешна Румъния. Като в България, и там те са познати като къзълбаша. Съсредоточени са били в региона на Тулча и в малка част около Констанца. Това са тогавашните села Ортакьой, Тиресенли, Балабандръж и Хора Сежеси. Няма данни кога и как те са дошли тук, но според местното поверие тези къзълбаша са преселници и изгнаници от района на Хаймана (област около дн. Анкара). В ръкописа се упоменава, че в периода, в който Шах Исмаил започва да създава проблеми на Османската империя, с цел да не му помагат, тук са изселени един от шейховете иници са местните къзълбаша. Преди около двеста години един от шейховете на Муса баба теже – Абди Деде, предпоставя две черат (кандила) на заселените къзълбаша, като едно от тях изпраща някъде в Шуменско, а другото – в с. Карала. Родът на притежателя на този черат (кандило), изпратено в Шумен, по-късно се мести в с. Каралар. Понастоящем представителят на този род – Салим хаджа, пали черат (кандилото) всеки петък и понеделник вечер. Не се знае у кого е черат (кандилото), изпратено в Каралар, защото към момента там има 13 старейшини (баба), притежаващи свои собствени черат (кандила).

Отново по подобие на селата в България, тук къзълбашите се делят на челебии и бабаи. Върховен духовен лидер на челебиите е Хаджи Бектал Вали, докато на бабаите е Отман баба. Тукашните къзълбаша почитат и светеца Даси Али, провъзгласен за духовен предводител. Преди кончината си той определил като свой наследник Абдурахман Деде, който бил родом от днешното българско с. Черник. Същият беше заедно с Даси Али по време на провъзгласяването му за духовен водач. Следват още двама духовни предводители – Молла Исмаил, Молла Халил и Молла Ахмет.

Разглежданият документ дава интересна информация и по отношение значимостта на един от най-важните символи на алианите къзълбаша от двете страни на Дунава. Това е важната за тях книга, назовавана *Дюррю-Мекнин*. Помежду си те я наричат още и *Букурџ* (Повели), която равниво е пазеността е описан именно в тази книга. От духовна гледна точка тази книга представлява вид *ръководство по вероучение*, а от светска – като *Наказателен кодекс*. Това е в отговор на съществуващия принцип, че част от сторните въпроси се решават не в светски или шеркатски съдилища, а по мирен начин. Само при нужда се налага наказание, описано именно в *Дюррю-Мекнин*.

га, а именно *Шейх Сафи*. В нея се съдържат въпросите и отговорите между Шейх Сафи и Шейх Садреддин и затова носи това название. Оригиналното ѝ заглавие е *Дюрр-ю Мекнабъ Егли*. Тук се прави уточнение, че това е на именованието, използвано единствено от бекташите. При бабаи то е свързано с различно. Съществуват и още книги, използвани от къзълбашите, като между тях са посочени *Фазилетнаме*, *Жилетпо на Отман баба*, *Жилте на Демир баба*, *Ноктаюл Бени*, *Кайаууз*, *Юнус Емире* и *Нефес Меджимасъ*. Съдържанието на всички тези книги е ръкописно. Освен тях съществуват и книги със заглавията *Хосние*, *Мозеккин Нюфус*, *Вирани*.

Ръкописът в библиотеката *Сермет Чифтер*, част от банка *Либ Креди* в Истанбул, е изключително ценен и интересен извор за историата и етно-културното развитие на алпаниите в България и по-точно в региона на Добруджа. Проиизведението обхваща и разглежда имената на селата, церемониите и различните общности различия. За съжаление, голяма част от селата, чиито имена са посочени, почти са изчезнали, тъй като местното население се е изселило в Турция. Това прави трудна тяхната идентификация. Могат да се открият само тези, които и в момента съществуват. Почти няма информация за селата, чието население се е изселило в Турция. Няма информация и за част от селата на алпаниите в Тулча, Румъния. Въпреки това, документът е ценен извор и едно бъдещо негово по-подробно проучване може да хвърли допълнителна светлина върху живота и обичаите на тази интересна общност, запазила ги живи и до днес.

ИЗПОЛЗВАНИ ИСТОЧНИЦИ

- Миков, Л. 2007. *Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България* (XVI-XX в.). София. [Mikov, L. *Kulтова архитектура i izkustvo na heterodoksnite musulmani v Balgaria* XVI-XX v. Sofia].
- Koz, M. S. 2001. *Bulgaria'sdaki Bektaşî Kültürü Üzerine*. 'Eski Notlar' in: *Bulgaria's Türk Folkloru II. Uluslararası Bulgaristan Türk Halk Kültürü Sempozyum Bildirileri, Naziryaşanlar İnan Ulmer Nasatinoğlu – Mefti Tulan*. Ankara, pp. 65-80.

МОСТ МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, КОЕТО ОТВАРЯ НОВИ ПЪТИЩА

Ангелина Владикова
Светлана Караджова

BRIDGE-INTER-CULTURES – A CHALLENGE THAT CREATES NEW PATHS

Angelina Vladikova
Svetlana Karadzova
avladikova@gmail.com
svetlana.karadzova@gmail.com

Abstract: *The interreligious dialogue is one of the most difficult and controversial dialogue in the context of religion and in the ecumenical agenda. Future co-existence is possible only in the spirit of mutual understanding and tolerance. BRIDGES is a non-governmental and over-confessional organization, which brings together people of faith from different religious traditions represented in Bulgaria. The main goal of a forum is to serve as a platform for dialogue, to open discussion on common social issues and to focus on the need of building bridges of tolerance and responsible co-existence between different religious communities in the country. One of our sustainable project is the camp „Bridge-Inter-Cultures”, established three years ago and became a best example and a role model how to teach children from different religious and cultural background to live and work together, to overcome prejudices and stereotypes, and to build culture of peace and mutual understanding.*

Keywords: *bridge-building, peacebuilders, friendships, interfaith, cooperation*

В контекста на съвременните проблеми в сферата на междукulturния и междурелигиозен диалог опитът на сдружение *Мостове* е добър пример за превенция на бъдещи конфликти и усилена работа с деца и младежи от различни религиозни общности в посока разбиране и приемане на други, на различния и търсене на пътища за радивно съвместно съществуване. Сдружение *Мостове* – *Източноевропейски форум* за диалог е неправителствена и надконфесионална организация, създадена през 2008 г. и обединяваща представители на различни религиозни традиции – православни, католици, мюсюлмани и протестанти.

Основните цели на форума са: 1) Да служи като платформа за диалог; да поощрява разбирателството и взаимното сътрудничество между хората на вярата от различните религиозни общности; да събира заедно хора от различни религиозни традиции и да работи в посока преодоляване на стереотипите и предрасъдъците в разбирането за други, различния; 2) Привличане на обществен интерес в религиозната сфера и подчертаване ролята на вярата в съвременния свят.